

ROMA

OSSERVAZIONI SULLE STELLE CADENTI PERIODICHE
DEL 10 AGOSTO 1866.

LETTERA AL COMMEND. B. TROMPEO
A TORINO.

Sei pure nelle opere tue nominata grande, o natura,
O primogenita disposizione dei consigli di Dio!....

L' ABATE SCARPELLINI nel 1864

Onorevole sig. commendatore!

Le speculazioni dell' uomo (ed oggidì anche della donna) risentono sempre quegli effetti di una bontà perfetta, che tutto regola in peso ed in misura; ed è sì veramente ch'è studiare la fenomenogenia di quella primogenita disposizione dei consigli di Dio ci rappresenta nel modo più sensibile ciocchè s'ignoreggia potentemente da per tutto, e soddisfa altresì a quella nostra curiosità, che fin da bambini (aprendo gli occhi alla luce) guardiamo, e rendiamo ad essa i primi omaggi della nostra ammirazione. - Sarebbe bene insensata quella creatura intelligente che locata in un teatro di tanta bellezza, mai dasse una occholata al cielo, mai sulla terra, mai sopra se stessa, e ingrata sarebbe che non curasse il possesso di tanti tesori, o non se bilanciassero il valore.

Per la qual cosa anche in quest' anno fummo richiamati nella nottata del 10 agosto alla fenomenoscopia delle stelle cadenti, ed ammirarne e contemplarne il consueto periodico risultamento: però

ci troviamo al cospetto di natura, che sotto i nostri occhi si presentava imponente con nubi burrascose, aspettando su questo colle, freddamente, di poter penetrare con una qualche destrezza su i squarciamenti di quelle dense nubi (per impulso di quel vento ostrosirocco, che le obbligava a muoversi con più o meno di velocità) in conformità di quella meravigliosa legge

Os homini sublimè dedit, coelumque tucri
Jussit et erectos ad sidera tollere vultus.

Ebbene, sig. commendatore, volgendo in giro la nostra testa (questa reggia di tutte le meraviglie, in cui al dir di Lattanzio: *esset regimen totius mundanis*) in quella parte di cielo che comprendeva le costellazioni di Perseo, Cassiopea, Orsa maggiore e la Corona, potemmo puntare cinquante stelle cadenti di seconda e terza grandezza con un moto molto rapido; due bellissime di prima grandezza (color blu biancastro): l'una (ore 9, 48 sera) che si staccò presso l'Alfa-corona ed arrivò alla Vergine, l'altra (9, 53) si staccò da Arturo ed arrivò ugualmente alla Vergine, lasciando sul loro cammino una traccia luminosissima scintillante; ed una, aggiungeremo, fu ascendente dalla Capretta a Cassiopea.

Conciosiachè, insistendo all'aspetto di una verità, che non era in contraddizione a quel positivo risultamento in cui vi grandeggia sempre la scienza (secondo periodo di stelle cadenti 1866), nondimeno la nostra facoltà visiva fu costretta ad abbandonare la continuazione dell'osservazione, abbastanza affaticata (sebbene il mattino del dì 14 fosse

quasi tempo a stella) per quelle soverchianti nubi che si avventavano in svariate direzioni; ma si ebbe almeno le soddisfazioni di studiare nel miglior modo lo spettacolo aspettato.

A provarle viemaggiamente come una nobile curiosità (spingendo ed incoraggiando) porta gli uomini di tutti i tempi (se vogliono) alla contemplazione di natura, ci è gratissimo di comunicare alla S. V. anche le osservazioni fatte a CIVITAVECCHIA (sulla nostra dimanda) dall' egregio capitano di marina, sig. Eugenio Alessandrini (dal suo balcone sul mare), e precipuamente chiameremo la di lei attenzione sur un fenomeno da lui osservato (per noi interessante), che riosservandosi mostrerà più e più (a noi pare) come elaborare su questa nuova scienza, che corre precipitosa ad utili risultati, e si determineranno quegli auroi precetti lasciatici dal grand'Uomo, che trovasi sepolto nella badia di Westminster.

Risultarono da queste osservazioni (cielo limpidissimo), che 48 furono il numero di stelle cadenti puntate dal capitano Alessandrini (dalle ore 10, 53 sera alle 12). - Le più grandi in numero maggiore, e queste da greco a libeccio; e le piccole in numero minore, porzione da tramontana ad ostro, e le altre da levante a ponente. - Stupendo (lui scrive) fu il vedere, dalla parte di libeccio, due delle minori stelle staccarsi l'una di sotto la via lattea e slanciarsi a ponente; l'altra spingersi da tramontana ad ostro, ed ambidue darsi poi di cozzo, che il loro scintillamento (per quell'urto) gli fece puranco scoprire (in quel punto stesso) una specie di piccolo Parello, fat-

to a guisa di un occhio di bue, e che si mantenne (notisi bene) per circa 30 secondi. - Fenomeno (lui scrive), che in gioventù gli accadde vederlo altre due volte in viaggio in mare, cioè: la prima volta quando faceva ritorno d' Alessandria di Egitto a Marsiglia; la seconda, allorchè navigava dall' Isola di s. Luigi de' francesi (in Affrica, fra il tropico boreale e l' equatore) per le Antille alla Martinica; e gi ricorda, che ogni volta questo fenomeno fu avviso di tempo non buono per il dì appresso. -

Ecco adunque, onorevole sig. commendatore, che pure in questo agosto del 1866 abbiamo osservato quella obbedienza alle stabilite leggi che soddisfano, e con quella obbligazione prescrittaci ut *magnalia enarramus operum Eius*.

Mi creda sempre gratissima alla di lei benevolenza, e mi riconfermo con quella maggior stima sua devotissima

Roma, 13 agosto 1866.

Caterina Scarpellini

Estratta dal Giornale Arcadico; tomo XLVII
della nuova serie.